

Yâkût el-Hamevî'nin Coğrafya, Tarih ve İslam Mezhepleri Tarihi Disiplinlerine Katkısı: *Mu'cemu'l-Buldân* Örneği

Yunus İBRAHİMOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi

Şırnak Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

yunus.ibrahimoglu@sirnak.edu.tr

 0000-0001-5949-615X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14518851>

Özet

Abbasi yönetiminin bilimsel çalışmaları desteklemeye yönelik politikaları, zamanla birçok alanda meyvesini vermeye başlamıştır. Gelişim kaydeden bu disiplinlerden bir tanesi de coğrafya sahasında yapılmış olan çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır.

Ancak coğrafya ile ilgili ilk ciddi çalışmalar erken dönemde başlamışsa da söz konusu alandaki araştırmalar, sonraki coğrafyacılar tarafından daha da ileriye taşınmıştır. Bu isimlerin başında da hiç şüphesiz Ebû Ubeyd el-Bekrî (ö. 487/1094) ve Yâkût el-Hamevî (ö. 626/1229) gibi coğrafyacılar gelmektedir. Bu müellifler benimsemiş oldukları yeni stilleriyle coğrafya ile alakalı eserlere yeni bir soluk kazandırmışlardır. Buna göre kitaplar yerleşim yerlerine göre alfabetik olarak ele alınmaya başlanmıştır. Öyle ki bu tarzda kaleme alınmış ve coğrafya terimler sözlüğünün zirve noktası olarak Yâkût el-Hamevî'nin *Mu'cemu'l-buldân* adlı eserini saymak yanlış olmayacaktır.

Bu çalışmada Hamevî'nin gezip gördüğü yerlerden elde ettiği bilgi birikimini yoğun olarak işleyip İslam kültürüne kazandırılmış olduğu *Mu'cemu'l-buldân*'dan hareketle onun coğrafya, tarih ve İslam mezhepleri tarihi disiplinlerine katkısının ortaya konması hedeflenmiştir.

Araştırmada temel kaynak olarak *Mu'cemu'l-buldân* adlı eser esas alınmış olup bilgilerin teyit edilmesi noktasında aynı dönemde yazılan eserlere de ikinci kaynak olarak başvurulmuştur. Yine Yâkût el-Hamevî ile ilgili yapılmış çağdaş araştırmalardan yararlanılmıştır. Dolayısıyla çalışmanın kapsamı, içeriği ve amacından hareketle Hamevî'nin coğrafya, tarih ve İslam mezhepleri tarihi alanlarına katkısı, araştırmanın yöntemsel kurgusunun merkezinde tutulmuştur.

Yâkût el-Hamevî ile alakalı bazı çalışmalar yapılmışsa da *Mu'cemu'l-buldân* merkezli coğrafya, tarih ve İslam mezhepleri tarihi ile alakalı müstakil bir çalışmanın bulunmaması araştırmamızın özgünlüğü açısından kıymetlidir. Çalışmamız sayesinde ise eserin coğrafya ve tarih alanlarına katkısının yanı sıra İslam düşünce tarihinin önemli yapı taşlarından olan mezhep ve cemaatlerin dağılımlarına göre bir mezhepler haritası elde edilmiştir.

İlk etapta coğrafi sözlük olarak düşünülüp kaleme alınmış olan *Mu'cemu'l-buldân*, ele alınan yerleşim yerlerinin etimolojisine ve tarihine yer verdikten sonra bölgede yaşamış önemli şahısları eserleriyle birlikte aktarması onu daha da değerli hâle getirmektedir. Yine eserin, 655/1258 senesinde vuku bulan ve beraberinde birçok eser ve uygarlık izlerini de yok eden Moğol istilasının hemen öncesinde yazılmış olması, istiladan önceki inanç ve kültürel zenginlikleri aktarması açısından son derecede önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İslam Mezhepleri Tarihi, Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, Tarih, Coğrafi Konum.

Yâkût al-Hamawî's Contribution to the Disciplines of Geography, History, and the History of Islamic Sects: The Example of *Mu'jam al-Buldân*

Abstract

During the Abbasid administration, policies aimed at supporting scientific endeavors began to bear fruit in many fields over time. One of the disciplines that saw significant progress was geography. Although the initial serious studies on geography began early on, subsequent geographers took these studies further. Among these notable figures are undoubtedly Abū Ubayd al-Bakrî (d. 487/1094) and Yâkût al-Hamawî (d. 626/1229). These authors, with the new styles they adopted, breathed fresh life into geographical works. Accordingly books began to be organized alphabetically based on settlements. In fact, it would not be an exaggeration to consider Yâkût al-Hamawî's *Mu'jam al-Buldân* as the pinnacle of geographical dictionaries written in this style.

This study aims to explore Yâkût al-Hamawî's contributions to the fields of geography, history, and the history of Islamic sects, focusing on *Mu'jam al-Buldân*, a work in which he extensively processed the knowledge he accumulated from his travels and enriched Islamic culture. The primary source of this research *Mu'jam al-Buldân*, and secondary sources include other works written in the same period to verify the information. Additionally, contemporary research on Yâkût al-Hamawî has been utilized. Therefore, based on the scope, content, and objectives of the study, Yâkût al-Hamawî's contributions to geography, history, and the history of Islamic sects form the core of the research's methodological framework.

Although some studies have been conducted on Yâkût al-Hamawî, the absence of an independent study focused on *Mu'jam al-Buldân* in relation to geography, history, and the history of Islamic sects underscores the significance of our research in terms of its originality. Through our study, in addition to revealing the work's contributions to geography and history, a sectarian map has been obtained based on the distribution of sects and communities, which are key components of the intellectual history of Islam.

Initially conceived as a geographical dictionary, *Mu'jam al-Buldān* gains even more value by providing the etymology and history of the settlements discussed and by including prominent figures who lived in these regions along with their works. Furthermore, the fact that the work was written just before the Mongol invasion of 655/1258, which destroyed many works and traces of civilization, makes it extremely important for conveying the cultural and religious richness of the pre-invasion period.

Keywords: History of Islamic Sects, Yākūt al-Hamawī, *Mu'jam al-Buldān*, History, Geographical Location.

Giriş

İslam düşünce dünyasında, özellikle Abbasi yönetiminin önemli politikalarından bilimsel çalışmaların desteklemesi projesi, zamanla ilk meyvelerini vermeye başlamış ve dil, tarih, coğrafya, edebiyat bilimlerinden doğa bilimlerine kadar pek çok alanda birçok eser kaleme alınmıştır. Bu alanlardan bir tanesi olan coğrafya, İslam dünyasının tanınmasına önemli katkılar sunan bir bilim olmayı başarmıştır.

Coğrafya ile alakalı ilk ciddi çalışmalar 3./9. asrın ikinci yarısında ortaya çıkmaya başlamışsa da sonraki dönemlerde Ebû Ubeyd el-Bekrî (ö. 487/1094) ve Yâkût el-Hamevî (ö. 626/1229) gibi coğrafyacılar sayesinde daha da ileriye taşınarak eserler yerleşim yerlerine göre alfabetik olarak ele alınmıştır. Böylece şehirler, bölgeler ve ülkeler sözlüğünü anımsatan stilleriyle diğerlerinden farklılık göstermişlerdir.

Gezip görme merakı sayesinde birçok ilim havzası konumunda olan yerlerdeki kütüphanelerden faydalanma şansını yakalayan Hamevî, elde ettiği bilgi birikimini başta coğrafya olmak üzere tarih, edebiyat, dil gibi alanlarda yazdığı kitaplarla taçlandırmıştır. Nitekim *Mu'cemu'l-buldân* adlı eser, Yâkût el-Hamevî'nin 615/1218-19 senesinde Merv'de bulunurken telif etmeyi düşündüğü, 621/1224 yılında Halep şehrinde ilk taslağını oluşturduğu ve mahiyeti açısından sadece coğrafi bir yapıt olmayıp şiir ve edebiyata dair kıymetli bilgiler ile tanınmış kişilerle ilgili biyografik veriler de sunan oldukça ehemmiyetli bir yapıttır. İlimlere olan katkısı göz önüne alınarak çalışmada mercek altına aldığımız ve zengin bir içeriğe sahip olan *Mu'cemu'l-buldân*'dan hareketle Yâkût el-Hamevî'nin coğrafya, tarih ve İslam mezhepleri tarihi disiplinlerine katkısının ortaya konulması hedeflenmiştir. Öyle ki coğrafi terimler sözlüğü yazımının zirvesi noktası olan bu eser, çok geniş bir coğrafyayı tüm detaylarıyla gözler önüne sermiştir.

Mu'cemu'l-buldân adlı yapıt, her ne kadar ilk etapta coğrafi sözlük olarak düşünülüp kaleme alınmışsa da ele alınan yerleşim yerlerinin etimolojisine ve tarihine yer verdikten sonra bölgede yaşamış önemli şahısları eserleriyle birlikte aktarması onu daha da değerli hale getirmiştir. Yine eserin, 655/1258 senesinde vuku bulan ve beraberinde birçok eser ve uygarlık izlerini de yok eden Moğol istilasının hemen öncesinde yazılmış olması, istiladan önceki inanç ve kültürel zenginlikleri aktarması

açısından son derecede önemlidir. Yâkût el-Hamevî ile alakalı bazı çalışmalar yapılmışsa da *Mu'cemu'l-buldân* merkezli coğrafya, tarih ve İslam mezhepleri tarihi ile alakalı müstakil bir çalışmanın bulunmaması araştırmamızın özgünlüğü açısından kıymetlidir. Çalışmamız sayesinde ise eserin coğrafya ve tarih alanlarına katkısının yanı sıra İslam düşünce tarihinin önemli yapı taşlarından olan mezhep ve cemaatlerin dağılımlarına göre bir mezhepler haritası elde edilmiş olacaktır.

Araştırmada temel kaynak olarak *Mu'cemu'l-buldân* adlı eser esas alınmış olup bilgilerin teyit edilmesi noktasında aynı dönemde yazılan eserlere de ikinci kaynak olarak başvurulmuştur. Yine Yâkût el-Hamevî ile ilgili yapılmış çağdaş araştırmalardan yararlanılmıştır. Konumuz itibariyle coğrafya eserleri her ne kadar ilgili dönemi aydınlatmada temel kaynaklarımızın başında gelse de farklı alanlardaki kaynaklarla karşılaştırılarak bilgilerin güvenilirliği ve gerçeğe uygunluğu irdelenmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla çalışmanın kapsamı, içeriği ve amacından hareketle Hamevî'nin coğrafya, tarih ve İslam mezhepleri tarihi alanlarına katkısı, araştırmamızın yönetsel kurgusunun merkezinde tutulmuştur.

Mu'cemu'l-buldân özelinde sondajlama ilkesiyle mercek altına aldığımız araştırmamızda, objektiflik prensibi temel teşkil etmektedir. Buradan hareketle çalışmamızda kaynak kritiği ve eleştirel yaklaşım gibi metotlara sıklıkla müracaat edilmiştir.

1. Yâkût el-Hamevî'nin Coğrafya ve Tarih Disiplinlerine Katkısı

Asıl adı Şihâbuddîn Ebû Abdillâh Ya'kût b. Abdillâh el-Hamevî el-Rûmî el-Bağdadî olan ünlü İslam coğrafyacısı Ya'kût el-Hamevî'nin¹ kesin olmamakla beraber bazı kaynaklarda 575/1179 yılında Bizans imparatorluğu sınırları içerisinde doğduğu aktarılmıştır.² Bununla beraber doğum tarihi ile ilgili herhangi bir bilginin bulunmadığına dair bir not *Mu'cemu'l-buldân* adlı eseri neşreden tarafından giriş kısmında paylaşılmıştır.³ Doğduğu yer hakkında bilgiye sahip olmadığımız Ya'kût el-Hamevî'nin kökeni hakkında da Rum,⁴ Türk⁵ veya Grek⁶ olduğu ile alakalı kesin olmayan veriler mevcuttur.

Küçük yaşta esir alınarak Bağdatlı bir tüccar olan Asker b. Ebî Nasr'a satılan Hamevî, efendisinin yönlendirmesiyle eğitim görmeye başlamış ve dil ile gramer dersleri

¹ Şihâbuddîn Ebû Abdillâh Ya'kût b. Abdillâh el-Hamevî el-Rûmî el-Bağdadî Ya'kût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân* (Beirut: Daru Sadir, 1977), 1/6; Ebû'l-Abbâs Şemsüddîn Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm b. Ebî Bekr İbn Hallikân, *Vefeyâtü'l-a 'yân* (Beirut: Daru Sadir, 1977), 6/127.

² Regis Blachere, "Yâkût Rûmî", *İslam Ansiklopedisi* (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1988), 13/357.

³ Ya'kût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 1/6.

⁴ Şerefüddîn Ebû'l-Berekat el-Mübarek b. Ahmed el-Lahmi el-Erbilî İbnu'l-Müstevfî, *Tarihu Erbil* (Irak: Dâr er-Raşid, 1980), 1/319.

⁵ Ramazan Şeşen, *Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı* (İstanbul: İsar Vakfı Yayınları, 1998), 135.

⁶ M. Faruk Toprak, "Yâkût el-Hamevî'nin Mu'cemu'l-buldân Adlı Eserine Eleştirel Bir Bakış", *Ekev Akademi Dergisi* 21 (2004), 174.

almıştır.⁷ O, ileriki zamanlarda özgürlüğünü elde etme fırsatını yakalamış ve Bağdat'tan ayrılarak başta Şam olmak üzere Musul, Erbil, Merv, Sincar ve Halep'te bir müddet ikamet etmiştir. Daha sonra ise Horasan ve Maveraünnehir bölgelerini de gezerek buraları da görme imkânını yakalamıştır.⁸ 613/1216 yılında Şam'da bulunduğu sırada Alevilik karşıtı fikirlerinden dolayı ölüm tehdidi ile karşı karşıya kalan Hamevî, 615/1218 yılına kadar farklı şehirlerde yaşamını sürdürmeye çalışmıştır. 615/1218 yılında ise bu kaçına son vererek Halep'e yerleşmiş ve 626/1229 olan vefat tarihine kadar burada hayatına devam etmiştir.⁹

Ya'kût el-Hamevî, hem okuma hem de yeni yerleri gezip görme merakı sayesinde önemli ilim merkezlerini ziyaret ederek büyük bir bilgi birikimi elde etmiş ve bunları coğrafya, tarih, dil, edebiyat, hal tercümeleri, Arap şecereleri gibi birçok alanda kaleme almış olduğu eserlerinde toplamıştır. Müellifin yapmış olduğu zorlu yolculukların ürünü olan ve çeşitli badireler atlatarak günümüze ulaşabilen az da olsa birkaç eseri bulunmaktadır. Bunlardan zengin içeriği sayesinde çok önemli bir yere sahip *Mu'cemu'l-buldân*, yazarın ününe ün katan yapıtlarının başında gelmektedir.

Hamevî'nin *Mu'cemu'l-buldân* adlı kapsamlı çalışması, 3./9. asırdan itibaren İslam coğrafyasında aralıksız olarak devam eden coğrafi terimler sözlüğü yazımının zirve noktasını temsil etmektedir. Oldukça geniş bir coğrafyayı ihtiva eden eser, Atlantik kıyılarından Çin'e, Kuzey Buz Denizi sahillerinden Afrika çöllerine kadar pek çok bölge, şehir, kasaba, köy, mahalle, dağ, deniz, nehir, vadi vs. ile ilgili malumat paylaşmaktadır. Müellif, alfabetik olarak kaleme aldığı eserinde, ele aldığı bölgenin veya şehrin adını, bu ismin tarihsel arka planını, bilinen diğer isimlerini, coğrafi konumunu ve oraya alakalı astrolojik ve geometrik verileri de aktarmıştır. Yanı sıra şehrin tarım alanları, havası, dağları, akarsuları hakkında bilgi veren Hamevî, söz konusu yerin deniz veya göllere olan uzaklığı ve etrafında bulunan yerler hakkında da açıklayıcı bilgiler sunmuştur. Bununla beraber şehirde yaşayan topluluklar hakkında da açıklamalarda bulunarak şehirdeki sosyal statüler, halkın karakteristik özellikleri ve yaşayış biçimleri ile ilgili önemli detaylar aktarmıştır. Yine şehirdeki kale tarzı yapılar, saraylar, oraya özgü ev mimarisi, medreseler, kervansaraylar, hanlar, çarşılar, hamamlar gibi binalar hakkında da veri paylaşmıştır.

Müellif, söz konusu eserinde sadece coğrafi bilgiler aktarmakla yetinmemiş aynı zamanda tarihî, etnografik ve doğa tarihi ile alakalı veriler de sunmuştur. Ayrıca çok fazla detaylı olmamakla birlikte matematik, fizik, siyasi coğrafya, yerin ölçüleri ve

⁷ İbn Hallikân, *Vefeyâtü'l-a'yân*, 6/127.

⁸ İbn Hallikân, *Vefeyâtü'l-a'yân*, 6/127-128.

⁹ Ya'kût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 1/6; İbn Hallikân, *Vefeyâtü'l-a'yân*, 6/139; Fuat Sezgin, *İslam'da Bilim ve Teknik* (İstanbul: Entegre Matbaacılık, 2008), 1/49; Blachere, "Yâkût Rûmî", 13/357; Kadir Kan, "Ortaçağ İslam Coğrafyacısı Yakut el-Hamevî'ye Göre Artuklu Şehirleri", *1. Uluslararası Artuklu Sempozyumu Bildirileri 25-26-27 Ekim 2007 Mardin* (Mardin: Mardin Valiliği Kültür Yayınları, 2008), 2/195-196.

yedi iklim gibi mevzularda da izahatta bulunmuştur.¹⁰ Özellikle ele aldığı bölgenin veya şehrin tarihi hakkında verdiği bilgiler dönemin aydınlatılması açısından oldukça mühimdir. Nitekim şehrin kuruluşu, Müslümanların ne zaman ele geçirdiği, kim tarafından fethedildiği ve idare edildiği ile ilgili açıklayıcı bilgiler dönemin anlaşılması bakımından önemli ipuçları sunmaktadır. Eseri, İslam literatüründe eşsiz kılan bir diğer önemli özellik ise yapıtın 655/1258 senesinde vuku bulan Moğol istilasının hemen öncesinde kaleme alınmış olmasıdır. O döneme ışık tutan *Mu'cemu'l-buldân*, Moğol saldırılarıyla harap olan geniş bir coğrafyanın yıkımdan önceki mamur halini ve kültürel zenginliklerini aktarması açısından oldukça mühimdir.¹¹

Bilim insanlarının ilim ve kültür alanında başvurduğu birincil kaynaklardan birine imza atmış olan Hamevî, kendisinden önceki müellif ve seyyahların bilhassa coğrafya, tarih ve dil gibi alanlardaki eserlerinden yararlanarak kendi çalışması için bu malzemeyi derleyip kullanmıştır. Dolayısıyla Hamevî, alfabetik olarak dizayn ettiği eseri ile hem kendi döneminin birçok eserini hem de günümüze ulaşmayan pek çok yapıtın muhtevasının bizlere ulaşmasına aracılık etmiştir. Örneğin Endülüs'ün yetiştirmiş olduğu büyük tarihçilerden Ebû Bekr Ahmed b. Muhammed b. Mûsâ er-Râzî el-Kinânî (ö. 344/955)'nin yazmış olduğu ve günümüze ancak Kastilya diline tercüme edilmiş haliyle ulaşan *Tarihu mülûk el-Endelüs* adlı eseri, Ya'kût el-Hamevî'nin aslından yararlandığı kaynaklardandır. Böylece onun aktarmış oldukları sayesinde 4./10. asır Endülüs bölgesinin idari taksimatı hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz.¹² Yine 3./9. asrın ikinci yarısı ve 4./10. asrın ilk çeyreğinde yaşamış olan ünlü İslam coğrafyacısı Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. İshâk b. İbrâhîm el-Hemedânî (3-4./9-10. yüzyıl)'nin *Kitâbü'l-Büldan* adlı eseri, yazarın önemli kaynakları arasında yer almıştır.¹³ Hamevî'nin eserinden alıntılar yaptığı bir diğer müellif, İbnü'l-Adîm olarak bilinen Ebü'l-Kâsım Kemâluddîn Ömer b. Ahmed b. Hibetillâh b. Muhammed el-Ukaylî el-Halebî (ö. 660/1262)'dir. Müellif, yazarın ailesi hakkında yazmış olduğu *el-Ahbâr el-müstefade fi zikri Benû Ebî Cerâde* isimli yapıtımdan iktibaslarla bulunmuştur.¹⁴ Bunlara ek olarak Hamevî, İbn Fadlan'ın Bulgar halkı ve şehirleri ile ilgili yazmış olduğu ve günümüze ulaşamamış olan *Risâletü İbn Fadlân* eserinin önemli kısımlarına yapıtımda yer vererek bizlere ulaşmasını sağlamıştır. Bu ve benzeri eserlerden yapmış olduğu aktarımlar sayesinde ise Abbasiler zamanında Kuzey Türklerinin yaşam biçimleri ve durumları ile alakalı ipuçlarını yakalamak mümkün hale gelmiştir.¹⁵

¹⁰ Esin Kahya, "Selçuklular Döneminde Yetişmiş Bir Coğrafyacı, Yakut el-Hamevî'nin (ö.1229) Çalışmalarının Kısa Bir Değerlendirmesi", *Selçuklu Tarihi Bilim ve Düşünce (Bildiriler)* 27-30 Eylül 2010 (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014), 157.

¹¹ Şemseddin Günaltay, *İslam Tarihinin Kaynakları -Tarih ve Müverrihler-* (İstanbul: Endülüs Yayınları, 1991), 440.

¹² Şeşen, *Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı*, 46.

¹³ Şeşen, *Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı*, 100.

¹⁴ Şeşen, *Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı*, 147.

¹⁵ Günaltay, *İslam Tarihinin Kaynakları -Tarih ve Müverrihler-*, 440.

Ya'kût el-Hamevî'nin eserini önemli kılan bir diğer etken, kendisinden önce İslam dünyasında kaleme alınan bu tarz coğrafi eserlerin, genellikle seyyahlara yol göstermesi için yazılmışken Hamevî ile birlikte yeni bir boyut kazanmış olmasıdır. Öyle ki *Mu'cemu'l-buldân*, sadece gezginlerin değil tarihçi, coğrafyacı, astrolog, hekim, âlim gibi birçok kesimden insanın istifade ettiği bir yapıta imza atmıştır. Nitekim 8./14. yüzyılda Ebu'l-Mümin b. Abdü'l-Hak, eseri kısaltarak sadece coğrafya ile ilgili olan kısımları almak suretiyle *Marasid el-itila ala asma el-emkine ve'-bika* ismiyle bir eser kaleme almıştır. Bununla beraber kendisinden sonra gelen Cemaleddin el-Kiftî (ö. 646/1248), İbn Hallikan (ö. 681/1282) ve Ebû Abdullah Muhammed b. Abdilmünim el-Himyârî (ö. 727/1327) gibi birçok yazarı etkileyerek bu tarz bir yazım geleneğinin oluşumuna öncülük etmiştir.¹⁶

2. Yâkût el-Hamevî'nin İslam Mezhepleri Tarihi Disiplinine Katkısı

Alfabetik olarak tertiplenmiş hacimli bir coğrafya sözlüğünü andıran *Mu'cemu'l-buldân*, detaylı olarak incelendiğinde eserin birçok disipline kaynaklık edecek muhtevaya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim söz konusu yapıt merkeze alınarak başta coğrafya ve tarih olmak üzere edebiyat, dil, gibi alanlara olan katkısı incelenmişse de İslam Mezhepleri Tarihi disiplinine olan katkısı mercek altına alınmamıştır. Bu boşluktan hareketle başlanan araştırmada, 4./10. asırdan itibaren İslam coğrafyasının kesintisiz devam eden coğrafi terimler sözlüğünün doruk noktası olan *Mu'cemu'l-buldân*'ı merkeze alarak İslam dünyasındaki mezhepsel dağılımının ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Dolayısıyla eserde var olan bilgiler esas alınarak İslam sınırları içerisinde yer alan bölgelerde hangi itikadî ve siyasi mezhepsel grupların varlık gösterdiği inceleme kapsamına alınmıştır. Böylece mezhep dağılımını gösteren bir haritanın zihinlerde canlanabilmesini kolaylaştırmak adına ele alacağımız mezhebin yayılma şansı yakaladığı yerlerin isimleri verilmiştir.

Mu'cemu'l-buldân'da aktarılan bilgilerden hareketle inceleme alanına aldığımız ilk mezhep Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'tir. Ya'kût el-Hamevî, alfabetik olarak kaleme almış olduğu eserinde Halep'in kuzeyinde Bahesissa adında büyük bir mahalleden söz etmiş ve halkının Sünnî mezhebinden olduğunu ifade etmiştir.¹⁷ Yine Cüveyn bölgesini Bistam'dan Nişabur'a giden kervan yolu üzerinde bulunan hoş ve geniş bir yer olarak tanımlayan müellif, buranın İmâmü'l-Haremeyn olarak bilinen Eş'ari kamacısı Ebü'l-Meâlî Rüküddin Abdülmelik b. Abdillâh b. Yûsuf el-Cüveynî et-Tâî en-Nisâbü'rî (ö. 478/1085) gibi bir âlim yetiştirdiğini, kendisinin bölgede Eş'ariliğin öğretilmesinde ve yayılmasında önemli rol oynadığını kaydetmiştir.¹⁸ Beş ciltlik olan

¹⁶ Detaylı bilgi için bk. Şeşen, *Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı*, 178; Yunus İbrahimioğlu, "Yâkût el-Hamevî", *İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri -Coğrafya-*, ed. Mehmet Azimli (İstanbul: Mana Yayınları, 2021), 129; Kahya, "Selçuklular Döneminde Yetişmiş Bir Coğrafyacı, Yakut el-Hamevî'nin (ö.1229) Çalışmalarının Kısa Bir Değerlendirmesi", 158-159.

¹⁷ Şihâbüddin Ebû Abdullâh Ya'kût b. Abdullah el-Hamevî el-Rûmî el-Bağdadî Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân* (Beyrut: Daru Sadir, 1995), 1/316.

¹⁸ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 2/192-193.

eserinin sadece iki yerinde Ehl-i Sünnet tabirini kullanan Hamevî, bunun yerine genellikle dört fikhî mezhep olan Şafiîlik, Hanefîlik, Mâlikîlik ve Hanbelîlik üzerinden tanımlamayı tercih etmiştir.

Yazarın, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'e çok az yerde yer vermesinin genel olarak bu mezhebin İslam coğrafyasında hâkim mezhep olmasından kaynaklı olabileceği kanaatindeyiz. Nitekim diğer mezheplerin özellikle belirtilmesi, farklılıklarından kaynaklı olabileceği kanaatini oluşturmaktadır. Yine birçok yer hakkında detaylı malumata sahip olan müellifin hiçbir yerde Ehl-i Sünnet'in diğer büyük kolu olan Maturidiyye'den söz etmemesi ise bu mezhebin henüz revaçta olmadığı ve bilinmediği izlenimi vermektedir.

Hamevî, Kum şehrinin köylerinden biri olan Berka halkının, İmâmiyye mezhebine mensubiyetleriyle bilindiğini ifade etmiştir.¹⁹ Yine yazarın aktardığı bilgilere göre Halep şehrindeki fukahanın İmâmiyye mezhebine göre fetva verdiğini öğrenmekteyiz.²⁰ Eserinde Bağdat yakınlarında bulunan Medain şehriyle alakalı detaylı bilgi veren müellif, burada yaşayan halkın çoğunluğunun İmâmî mezhebine bağlı Şii olduğunu aktarmıştır.²¹ Devamında ise İslamiyet'ten önce de var olan ve Bağdat şehri kurulduktan sonra Bağdat'a karışan Berâsâ kentinin de Şii olduğu ve burada bulunan Berâsâ Camii'nde Şiilerin toplantılar düzenlediği nakledilen bilgiler arasındadır.²² Müellifin ulaştırdığı bilgilere göre şehir halkının tamamının İmâmiyye mezhebine bağlı olduğu bir diğer yer Kaşan'dır. İsfahan'a yakın olduğu belirtilen Kaşan'ın genellikle Kum kentiyile birlikte anıldığı ifade edilmiştir.²³ Bu durum ise Kum'un da aynı zamanda bir Şii yerleşim yeri olduğunu göstermesi açısından önemlidir.

Eserde, büyük oranda Şiilerin yaşadığı şehirlerden bir diğerinin Rey olduğu ifade edilmiştir. Ancak şehirle alakalı bilgilerin kaleme alındığı tarihte kentin bir harabe olduğu anlaşılmaktadır. Aktarıldığı üzere şehir henüz yıkılmadan önce orada çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu üç grubun varlığından söz edilmiştir. Bunlar Şiiler, Şafiîler ve Hanefî mezhebine bağlı olan topluluklardır. Şehrin yarısını Şiiler oluştururken Şafiîler en az sayıda Hanefîler ise diğer çoğunluğu oluşturmaktadır. Ancak zamanla Şafiîler ile Hanefîler birleşip şehri Şiilerden temizlemişlerdir. Sonrasında ise şehirde kalan Şafiîler ile Hanefîler arasında çatışmalar baş göstermeye başlamış ve Şafiîler bu kez Hanefîleri şehirden sürgün etmişlerdir. Böylece şehir tamamen Şafiîlerin eline geçmiş ve itikadını gizleyen birkaç gizli Hanefî ve Şii dışında kimse kalmamıştır.²⁴

¹⁹ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 1/389.

²⁰ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 2/283.

²¹ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 5/75.

²² Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 1/362.

²³ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 4/296.

²⁴ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 3/117.

İmâmiyye fıkıh bilginlerinden Abdullah b. Cafer b. Muhammed b. Musa b. Cafer Ebu Muhammed ed-Duryesti'ye nispet edilen ve Rey şehrine bağlı bir yerleşim yeri olan Duryeste'nin de İmâmiyye mezhebine mensup olduğu nakledilmiştir.²⁵ Yine Samerra'da Şiilere ait içerisinde bir mahzen bulunan ve bununla ün salan bir camii olduğunun ifade edilmesi orada Şiilerin bulunduğunu göstermesi açısından önemlidir.²⁶ Hamevî'nin aktardığına göre Şii inancında on ikinci imam olan Mehdi'nin gizlendiği yer Samerra kentindedir. Ayrıca şehirde Şii itikadına göre onuncu imam Ali el-Hâdî (ö. 254/868) ile oğlu on birinci imam Ebû Muhammed Hasen b. Alî el-Hâdî b. Muhammed el-Cevâd et-Takî (ö. 260/874)'nin de mezarları bulunmaktadır.²⁷ Bu da kentin Şiiler açısından öneminin anlaşılması açısından önemlidir.

Bununla beraber müellifin Şam ile Halep arasında bir konumda olduğunu ifade ettiği Humus şehrinde sahabeye söven Nusayrîlerin bulunduğu aktarılmıştır.²⁸ Ya'kût el-Hamevî, Kufe'nin köylerinden biri olan Sarîfin hakkında bilgi verirken burada Kufe'nin tanınmış simalarından ve ileri gelenlerinden biri olarak bilinen Ebu'l-Kasım el-Kûfî (ö. 490/1097) gibi âlimlerin yetiştiğini ve bölgenin genel olarak Zeydî mezhebine mensup olduğunu ifade etmiştir.²⁹ Ayrıca Yemen'de hüküm süren Zeydî Devleti'nin hükümdarlarından el-Mansûr-Billâh Abdullâh b. Hamza b. Süleymân el-Hasenî ez-Zeydî (583-614/1187-1217)'nin fetihlerinden söz eden Hamevî, Yemen'in San'a dağları arasında bulunan Ververu Kalesi'ni aldığını ve burada bulunan halkın onun Zeydîlik davetine icabet ettiğini aktarmıştır. Devamında ise Zeydîlik üzerine kaleme aldığı eserlerin Yemen bölgesinde yayıldığını ve insanların reddettiği görüşlere karşılık cevaplar verdiğini ifade etmiştir. Bu sayede söz konusu bölgede birçok insanın Zeydî itikadını benimsediğini dile getirmiştir.³⁰

Yine Nişabur'a bağlı Beyhak bölgesinin çoğunlukla Râfızî mezhebine bağlı olduğu aktarılmıştır.³¹ Yazar, Yemen'e bağlı Ceyşan bölgesinde bazı kışkırtıcı Râfızî şairlerden söz ederken İbn Hibran'ın ismini zikretmiştir.³² Bu da orada yaşayan Râfızîlerin olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca Mekke'de Ehl-i Sünnet ile Râfızîler arasında çıkan bir çatışmadan söz eden Hamevî'nin aktardıklarından burada da bir Râfızî kesimin olduğu anlaşılmaktadır.³³

Hamevî eserinde, Cennâbe'den olan Ebû Saîd Hasen b. Behrâm el-Cennâbî (ö. 301/913-14)'nin buradan Bahreyn'e sürüldüğünü ve onun çabalarıyla halkının kendisine biat edip Karmatiliği kabul ettiğini ifade etmiştir. Nitekim kendisi ve oğlu

²⁵ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 2/484.

²⁶ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 3/173.

²⁷ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 3/178.

²⁸ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 2/304.

²⁹ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 3/404.

³⁰ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 5/374.

³¹ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 1/538.

³² Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 5/68.

³³ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 2/274.

Ebû Tâhir Süleymân b. Hasen b. Behrâm el-Cennâbî (ö. 332/944)'nin Bahreyn Karmatî Devleti'nin en güçlü reislerinden olduğu bilinmektedir.³⁴

Müellif, İspanya'nın Endülüs bölgesinde bir yerleşim yeri olan Şadun'dan söz ederken burada yetişmiş olan dönemin ünlü bir şairden söz etmektedir. Asıl adı Ebu Velid Eban b. Osman b. Said b. el-Başar b. Galib b. Fayz el-Lahmi olan şairin Kurtuba'da vefat ettiğini ve kendisinin İbn Meysere olarak bilinen Meysere el-Medgarî'nin takipçilerinden olduğunu ifade etmiştir. İbn Meysere'nin ise Kuzey Afrika'da Emevilere karşı isyan hareketine girişin Hâricî-Berberî bir önder olduğu bilgisinden hareketle Hâricîliğin Kurtuba'da yaşama şansını yakaladığını söylemek yanlış olmayacaktır.³⁵ Yine Huzistan bölgesindeki bir şehir olan Ask, Hâricî bir grubun Basra'daki yönetimin zulmünden kaçarak yerleştiği bir kent olarak nakledilmiştir.³⁶ Yanı sıra Abbasi halifesi Mansûr (ö. 158/775) döneminde İfrikiyye'de Hâricîlerle yapılan yoğun ve kanlı savaşlar, söz konusu bölgede Hâricîlerin yaşadığını göstermesi açısından mühimdir.³⁷ Hamevî'nin Hâricîlerin yaşadığı yerlerle ilgili bildirdiği bir diğer yer Kufe dışında Nahle bölgesinde harabe durumda olan Cevsak'tır. Hz. Ali'nin vefatından sonra buraya yerleşen Hâricî grup ile Muaviye arasında muharebeler yaşanmış ve şehir zarar görmüştür.³⁸

Yazarın naklettiği üzere Hakem Olayından sonra Hz. Ali'den ayrılan grubun toplanıp yerleştikleri yer Kufe'ye yakın olan Harura bölgesidir.³⁹ Yine Ahvaz'a yakın olan Devlab,⁴⁰ Sicistan (Sistan)'ın büyük bir çoğunluğu ve tamamı Hâricî olan Kerkuye gibi köyleri,⁴¹ günümüzde Pakistan topraklarında yer alan ve Sistan'a yakın olan Kuzdar bölgesi,⁴² Mehdiye ile Sicilya Adası arasında bir ada olan Kavsara,⁴³ Kirman (Muhammediye)⁴⁴ ve Nehrevan⁴⁵ Hâricîlerin yaşadığı diğer yerleşim yerleri olarak zikredilmiştir.

Ya'kût el-Hamevî'nin eserinde değinmiş olduğu bir diğer mezhep Mu'tezile'dir. O, aslen Talekanlı olan ünlü bilgin Büveyhi veziri Ebü'l-Kâsım İsmâil b. Abbâd b. el-Abbâs et-Tâlekânî (ö. 385/995)'den söz ederken Rey şehrinde bulunan oğlu Ebu el-Kasım b. Abbâd'ın kütüphanesinde babasına ait Mu'tezile mezhebini savunan bir eserinin olduğunu ve bu kitabı gören herkesin beğendiğini aktarmıştır.⁴⁶ Bu durum

³⁴ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 2/165-166; Ebü'l-Hasen Sâbit b. Sinân, *Târîhu Ahbârî'l-Karâmita (Ahbârü'l-Karâmita içinde)* (Dımaşk: Daru Hassan, 1982), 36-56.

³⁵ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 1995, 3/329.

³⁶ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 1995, 1/53.

³⁷ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 1/230.

³⁸ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 2/185.

³⁹ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 2/245.

⁴⁰ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 2/485.

⁴¹ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 3/190.

⁴² Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 4/342.

⁴³ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 4/413.

⁴⁴ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 5/65.

⁴⁵ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 5/325.

⁴⁶ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 4/7.

ise eserin, açıkça insanlara gösterildiği ve bu düşüncenin savunulduğunun görülmesi açısından önemlidir. Dolayısıyla bu dönemde Rey şehrinde Mu'tezile'nin alenen yaşadığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Yine nakledildiği üzere Nahşeb (Nesef) yakınlarında bulunan Suvadize'de Mu'tezile'nin alt kollarından Neccarî görüşü benimseyen Ebu İshak İbrahim b. Lokman b. Riyah b. Fikah es-Süvâdî (ö. 374/985) gibi bir âlimin yetişmiş olması bölgede Mu'tezile'nin var olduğunun anlaşılması açısından önemlidir.⁴⁷ Müellifin bildirdiğine göre Mu'tezile'nin varlık gösterdiği bir diğer bölge Endülüs'ün Toledo bölgesindeki Vakkaş'tır. Orada Mu'tezilî kimliği ile bilinen Ebu Velid Hişam b. Ahmed b. Hişam el-Kinanî, birçok alanda yetkin bir âlim ve fakihtir. Aynı zamanda iyi bir muhaddis olan el-Kinanî, sahip olduğu Mu'tezilî görüşlerden ve kader, Kur'an gibi konularda kaleme aldığı eserlerden dolayı dönemin önde gelen ulema ve muhaddisleri tarafından dışlanmıştı. Öyle ki rivayet ettiği hadisler dahi kabul edilmemiştir.⁴⁸ Aktarılan bu bilgi ise Mu'tezile'nin İspanya'daki varlığının bilinmesi ve detaylıca araştırılması açısından büyük önem arz etmektedir.

Sonuç

Mu'cemu'l-Buldân, 4./10. asırdan itibaren İslam dünyasında kesintisiz olarak devam eden bir literatür haline gelen coğrafi terimler sözlüğünün zirve noktasını teşkil etmektedir. Eserin, 655/1258 senesinde vuku bulan ve beraberinde birçok eser ve uygarlık izlerini de yok eden Moğol istilasının hemen öncesinde yazılmış olması, istiladan önceki inanç ve kültürel zenginlikleri aktarması açısından son derecede önemlidir. Zahmetli bir çalışmanın mahsulü olan bu çalışma, İslam coğrafyasında yaşayan ve İslam düşünce tarihine katkı sağlamış âlimler, edipler, şairler, coğrafyacılar, tarihçiler, dilciler, hattatlar, matematikçiler, tıpçılar, felsefeciler gibi nice bilginin hayatını kayıt altına alarak bunlarla alakalı malumatın günümüze ulaşmasını sağlamıştır.

Ayrıca birçok alana kaynaklık edecek değere sahip olan söz konusu eser, başta tarih ve coğrafya olmak üzere edebiyat, dil, İslam mezhepleri tarihi alanlarına da katkı sağlayan ender eserlerden olma özelliğine sahiptir. Muhtelif alanlarda araştırma konusu yapılan eserin bugüne kadar İslam mezhepleri tarihine olan katkısının ele alınmamış olmasından hareketle bu disiplindeki rolü ortaya çıkarılmıştır. Böylece eserin kaleme alındığı dönemde İslam coğrafyasında yer alan bölgelerde hangi itikadî ve siyasi mezhebî grupların varlık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda mezhep dağılımını gösteren bir haritanın zihinlerde canlanabilmesi de kolaylaştırılmıştır.

Birçok itikadî grup ile alakalı bilgi aktaran yazarın, sadece birkaç yerde Ehl-i Sünnet tabirini kullanması dikkat çekicidir. Eseri boyunca sadece iki yerde Ehl-i Sünnet

⁴⁷ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 3/275.

⁴⁸ Yâkût el-Hamevî, *Mu'cemu'l-buldân*, 5/381.

isimlendirmesini kullanan müellif, bunun yerine Ehl-i Sünnet'in dört büyük fikhî mezhebi olan Şafîilik, Hanefîlik, Mâlikîlik ve Hanbelîlik isimleriyle bölgelerin mezhebî inancını ifade etmiştir. Bununla beraber Ehl-i Sünnet'in iki büyük kolundan biri olan Eş'ariliğin yayıldığı bölgeler hakkında da bilgiler aktaran Hamevî, diğer bir kol olan Mâturîdîlik ile ilgili herhangi bir malumat paylaşmamaktadır. Bu durum ise ilgili dönemde Ma'turîdîliğin henüz çok fazla bilinmediği veya yayılmadığı izlenimi yaratmaktadır.

Kaynakça

- Blachere, Regis. "Yâkût Rûmî". *İslam Ansiklopedisi*. C. 13. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1988.
- Günaltay, Şemseddin. *İslam Tarihinin Kaynakları -Tarih ve Müverrihler-*. İstanbul: Endülüs Yayınları, 1991.
- İbn Hallikân, Ebü'l-Abbâs Şemsüddin Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm b. Ebî Bekr. *Vefeyâtü'l-a 'yân*. 8 Cilt. Beyrut: Daru Sadır, 1977.
- İbnu'l-Müstevfi, Şerefüddin Ebü'l-Berekat El-Mübarek b. Ahmed El-Lahmi El-Erbili. *Tarihu Erbil*. 2 Cilt. Irak: Dâr er-Raşid, 1980.
- İbrahimoglu, Yunus. "Yâkût el-Hamevî". *İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri -Coğrafya-*. ed. Mehmet Azimli. İstanbul: Mana Yayınları, 2021.
- Kahya, Esin. "Selçuklular Döneminde Yetişmiş Bir Coğrafyacı, Yakut el-Hamevî'nin (ö.1229) Çalışmalarının Kısa Bir Değerlendirmesi". *Selçuklu Tarihi Bilim ve Düşünce (Bildiriler) 27-30 Eylül 2010*. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014.
- Kan, Kadir. "Ortaçağ İslam Coğrafyacısı Yakut el-Hamevî'ye Göre Artuklu Şehirleri". *I. Uluslararası Artuklu Sempozyumu Bildirileri 25-26-27 Ekim 2007 Mardin*. 2/193-200. Mardin: Mardin Valiliği Kültür Yayınları, 2008.
- Sâbit b. Sinân, Ebü'l-Hasen. *Târihu Ahbâri'l-Karâmita (Ahbâru'l-Karâmita içinde)*. Dımaşk: Daru Hassan, 1982.
- Sezgin, Fuat. *İslam'da Bilim ve Teknik*. 5 Cilt. İstanbul: Entegre Matbaacılık, 2008.
- Şeşen, Ramazan. *Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı*. İstanbul: İSAR Vakfı Yayınları, 1998.
- Toprak, M. Faruk. "Yâkût el-Hamevî'nin Mu'cemü'l-büldân Adlı Eserine Eleştirel Bir Bakış". *Ekev Akademi Dergisi* 21 (2004), 173-181.
- Ya'kût el-Hamevî, Şihâbuddîn Ebû Abdullâh Ya'kût b. Abdullah el-Hamevî el-Rûmî el-Bağdadî. *Mu'cemu'l-buldân*. 5 Cilt. Beyrut: Daru Sadır, 1977.